

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСШИРЕНИЮ АВТОНОМИИ ВУЗОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

PhD Карлибаева Гулшат

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: karlibaeva.gulya@gmail.com

ORCID: 0009-0002-8724-9337

Аннотация - В данной статье проводится анализ мировых тенденций в области финансирования образования, включая систему студенческих кредитов, вопросы университетской автономии, а также современные стратегии сокращения расходов и повышения эффективности в образовательной сфере. Особое внимание уделено актуальным проблемам системы образования Узбекистана, таким как рациональное использование доступных средств, оптимизация педагогических ресурсов, а также возможность привлечения специалистов без педагогической подготовки наряду с квалифицированными кадрами. Основываясь на изучении открытых и закрытых финансовых механизмов, в рамках исследования будут предложены соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: мировые тенденции, финансовая автономия, риски, системы кредитования, модель финансирования.

Введение

Современный этап развития глобальной экономики и общества характеризуется стремительными изменениями в области образования, вызванными цифровой трансформацией, интернационализацией знаний и ростом конкурентоспособности на мировом рынке труда. Высшее образование становится не только инструментом подготовки квалифицированных кадров, но и стратегическим ресурсом, определяющим научно-технологическое и социально-экономическое будущее страны. В условиях усиливающейся взаимосвязи между качеством образования, его финансовым обеспечением и степенью институциональной автономии вузов, перед многими государствами, в том числе и Узбекистаном, встаёт задача поиска эффективных моделей финансирования и управления университетами.

Международный опыт демонстрирует разнообразие инновационных подходов к финансированию образовательных учреждений, включая результативно-ориентированное бюджетирование, внедрение механизмов государственно-частного партнёрства, расширение академической и финансовой самостоятельности университетов, диверсификацию источников доходов и активное привлечение внебюджетных средств. Ведущие страны с развитыми образовательными системами — такие как Германия, Великобритания, Южная Корея, Нидерланды и Сингапур — продемонстрировали, что автономия вузов, подкреплённая устойчивыми финансовыми механизмами, способствует росту их инновационного и академического потенциала, повышает прозрачность управления и стимулирует институциональную ответственность.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуется ряд реформ в системе высшего образования, включая переход к многоуровневому управлению, внедрение элементов автономии вуза, цифровизацию и интеграцию в международное образовательное пространство. Однако ключевым вызовом остаётся недостаточная диверсификация финансовых потоков, доминирование бюджетного финансирования и ограниченность в инструментах гибкого управления ресурсами. В этих условиях изучение и адаптация зарубежных моделей представляют особую актуальность как для теоретического осмысления, так и для практического применения в национальной системе образования.

Настоящая статья направлена на исследование инновационных подходов к финансированию высшего образования и расширению институциональной автономии вузов на основе анализа международного опыта. В фокусе внимания — практики, доказавшие свою эффективность, а также возможности их адаптации в контексте социально-экономических и нормативно-правовых реалий Узбекистана. Автор ставит цель выработать конкретные рекомендации по модернизации механизмов финансирования вузов и расширению их самостоятельности, способствующих формированию устойчивой, конкурентоспособной и инновационно-ориентированной системы высшего образования в стране.

Методология

Целью данного исследования является анализ современных механизмов финансирования системы высшего образования и возможностей их применения в условиях Узбекистана. Для достижения этой цели комплексно использовались несколько научных и аналитических методов:

1. Анализ контента (Content Analysis). На первом этапе исследования было проведено углубленное изучение нормативно-правовой базы финансирования высшего образования в развитых странах, таких как США, Великобритания, Германия. В частности:

- ❖ Законы о системе кредитования, обусловленного доходом (ICL);
- ❖ Порядок определения бюджетной самостоятельности вузов;
- ❖ Нормативные документы, регламентирующие учебную программу и педагогические ресурсы.

На основе этих документов проведен анализ общемировых подходов и их эффективности, а также на сравнительной основе оценены возможности гармонизации с опытом Узбекистана. Анализ документов позволил нам изучить не только финансовые модели, но и то, как они работают в социально-экономическом контексте.

2. Анализ политических документов и международных рекомендаций. Данный метод был использован для анализа текущих материалов следующих международных организаций:

- ❖ ЮНЕСКО — Устойчивое финансирование и инклюзивные подходы к образованию в докладе «Переосмысливаем наше будущее вместе» (2021 г.);

- ❖ ОЭСР — данные о ставках контрактов, государственных расходах и студенческой задолженности по странам из ежегодных отчетов «Краткий обзор образования»;

- ❖ Всемирный банк - Рекомендации для развивающихся стран в отчете «Финансирование высшего образования в целях развития» (2020 г.);

- ❖ Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, в том числе Стратегия развития на 2022-2026 годы и программы по цифровизации, автономизации и мониторингу качества высшего образования.

С помощью этих источников реформы, реализуемые в Узбекистане, сравнивались с международными стандартами и определялись адаптируемые модели.

3. Сравнительный метод. В рамках исследования проведен анализ существующих форм финансирования и механизмов управления системой образования в Узбекистане с их сопоставлением с передовыми международными практиками. В частности:

- ❖ Финансовая автономия университетов: исследованы различные модели управления, включая полную автономию, частичную автономию и централизованные формы в разных странах.

- ❖ Механизмы студенческого кредитования: проанализированы стратегии погашения задолженностей, а также уровень социальной защиты студенческой молодежи.

- ❖ Подходы к оптимизации затрат: проведен сравнительный анализ затрат на традиционное и онлайн-образование, оценены возможности экономии ресурсов преподавателей.

Данный метод позволил оценить пригодность и устойчивость каждой модели в условиях Узбекистана.

4. Анализ риска (оценка риска). Нововведения в системе финансирования высшего образования, например, кредитование, привязанное к доходу, расширение автономии университетов и использование альтернативных источников финансирования, сопряжены с рядом потенциальных рисков и ограничений. В ходе анализа выделены ключевые риски:

- ❖ Финансовые: задержки выплат по студенческим кредитам, высокий уровень безработицы, ухудшение состояния кредитных портфелей.

- ❖ Политические и нормативные: недостаточная эффективность мониторинга и надзора при предоставлении университетам автономии.

- ❖ Социальные: слабая поддержка реформ со стороны общества, рост уровня задолженности студентов.

- ❖ Педагогические: возможное снижение качества образования из-за привлечения непрофессиональных кадров.

В результате анализа разработаны рекомендации по минимизации указанных рисков. Среди них: внедрение механизмов кредитного страхования и государственных гарантий, разработка прозрачной системы финансового мониторинга, усиление роли внешнего аудита.

Результаты

1. Особенности системы кредитования. Ряд стран с развитой экономикой, таких как Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия, успешно внедрили системы кредитования, привязанного к доходам граждан (ICL), в свои системы высшего образования. Эта модель предполагает, что студенты не оплачивают стоимость обучения во время прохождения курса. Расходы на их образование первоначально покрываются государством, а платежи начинаются только после завершения учебы, при условии достижения определенного дохода, например, 25 000–30 000 долларов США в год. При этом процентные ставки сохраняются на низком уровне или же соответствуют уровню инфляции.

Основные преимущества данной модели:

- Социальная справедливость и инклюзивность. Молодые специалисты из семей с низким доходом получают возможность избежать неподъемных кредитных обязательств.

- Снижение финансовых рисков. Погашение кредита увязано с доходом студента, что снижает вероятность невыплаты.

- Участие государства. Государство сохраняет важную роль в образовательной системе, контролируя инвестиции и выступая гарантом кредитов. Для Узбекистана подобный подход может быть реализован постепенно, но с учетом ряда специфических факторов:

- Нестабильность рынка труда и начальных доходов выпускников. Часто молодые специалисты имеют невысокий заработок в первые 1–3 года своей карьеры.

- Необходимость создать интегрированную систему на основе единой налоговой базы, что потребует высокого уровня цифровизации и упрощения обмена информацией с налоговыми органами.

- Обеспечение финансовых гарантий со стороны государственного бюджета для поддержания устойчивости кредитного портфеля.

Помимо прочего, рекомендуется рассмотреть возможность внедрения механизмов, при которых кредиты могут быть списаны за выполнение определенных социальных обязательств. Это может включать работу в государственном секторе или выполнение квот в отдаленных регионах.

2. Расширение университетской автономии. В развитых странах университеты обладают значительной финансовой, академической и организационной независимостью. Например, высшие учебные заведения в таких странах, как Нидерланды, Германия, Южная Корея и Финляндия, имеют:

- Возможность самостоятельно формировать бюджет;

- Установление цен на контрактное обучение;

- Право аккредитовывать образовательные программы;

- Самостоятельное управление наймом и увольнением персонала.

В Узбекистане университетская автономия остается ограниченной. Большинство вузов продолжают функционировать в рамках централизованных решений, что создает следующие проблемы:

- Отсутствие полной свободы в распоряжении финансовыми средствами, особенно в части капитальных затрат и оплаты труда;

- Открытие, закрытие или изменение программ обучения зависят от решений центральных органов;

- Бюрократические сложности при использовании грантовых средств. Расширение финансовой автономии университетов может привести к таким положительным изменениям, как:

- Укрепление механизмов самофинансирования, включая партнерство с частным сектором, благотворительную деятельность и выполнение заказов для промышленности; - Привлечение дополнительных ресурсов через научные гранты и проекты;

- Внедрение внутренних систем оценки эффективности (KPI), способствующих повышению качества образовательного процесса.

Несмотря на начавшиеся реформы в этой области, механизмы координации и контроля пока остаются на недостаточном уровне развития.

3. Стратегии оптимизации затрат на образование. В ряде стран разработаны новаторские подходы к снижению образовательных расходов, многие из которых направлены на рационализацию преподавательской деятельности и оптимизацию численности педагогического состава. В таких странах, как США, Великобритания и Австралия, внедряются следующие инициативы:

- Практические предметы, такие как информатика, инженерия или экономика, преподаются не профессиональными педагогами, а высококвалифицированными специалистами из смежных областей - это могут быть родители, представители промышленного сектора или выпускники учебных заведений.

- Используется многофункциональная модель, при которой один преподаватель ведет несколько дисциплин или технологических направлений.

- Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) и подходы смешанного обучения помогают значительно сократить расходы на информационные ресурсы. В условиях Узбекистана этот опыт может быть адаптирован следующими способами:

- Организация кластерного взаимодействия с техникумами и профессиональными училищами.

- Проведение практических занятий для студентов непосредственно на базе промышленных предприятий или компаний.

- Реализация системы наставничества и коучинга с использованием обширной базы данных выпускников.

Однако успешная реализация этих подходов требует тщательно продуманной системы обеспечения качества, разработки материалов для учебных занятий и методов оценки образовательных результатов.

Обсуждение

Анализ выявил, что универсальной модели финансирования системы высшего образования не существует. Каждая страна разрабатывает свои подходы, учитывая образовательную систему, рынок труда, демографические показатели, доступные финансовые ресурсы и политический контекст. Исходя из этого,

реформы в данной сфере необходимо строить на основе адаптивного подхода, ориентированного на национальные особенности.

1. Кредитование: возможности и важность внимательного подхода Система кредитов, зависящих от дохода, зарекомендовала себя как эффективный инструмент в международной практике. Этот механизм имеет следующие преимущества:

Временное снятие финансовой нагрузки: студенты или их семьи не испытывают давления долгового обязательства в период обучения и до начала трудовой деятельности;

Справедливость для разных социальных групп: выпускники с более высоким доходом вносят больший вклад, тогда как те, кто зарабатывает меньше, могут быть освобождены от выплат;

Повышение доступности высшего образования благодаря уменьшению финансовых барьеров.

Однако успешное внедрение подобной системы требует четко организованной и управляемой инфраструктуры. Актуальными остаются следующие аспекты:

– Гарантии трудоустройства: отсутствие стабильного заработка у выпускников может увеличить нагрузку на бюджет государства;

– Эффективные цифровые платформы: необходимо обеспечить взаимодействие между различными ведомствами, включая налоговые службы, банки, сферы занятости и образовательные учреждения;

– Управление кредитным портфелем: контроль просроченных платежей, дефолтов, регулировка процентных ставок и механизмы субсидирования требуют профессионального подхода.

В Узбекистане такая система может быть внедрена поэтапно с началом в пилотных регионах. Эксперименты могут быть особенно успешны в экономически активных областях, таких как Ташкент и Ферганская долина.

2. Университетская автономия: баланс между свободой и контролем Предоставление университетам финансовой и организационной свободы увеличивает их способность самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и эффективно управлять ресурсами. Такая автономия способствует достижению положительных результатов в следующих направлениях:

- разработка и внедрение инновационных образовательных программ;

- привлечение дополнительного дохода за счет грантов, пожертвований и партнерств;

- повышение эффективности благодаря внутренним системам КРІ. Однако предоставление избыточной автономии может привести к рискам, таким как хаос или неэффективное использование финансовых ресурсов. Поэтому важно обеспечить:

- прозрачность через открытые бюджеты и публичную отчетность о расходах;

- надежные механизмы внутреннего и внешнего аудита, а также работу государственных органов контроля, аккредитации и оценки;

- внедрение кодексов этики и ответственности, которые четко обозначают полномочия и обязанности на уровнях руководства университета, включая ректорат и факультеты. Таким образом, университетская автономия должна сочетать свободу действий с критериями институционального доверия и эффективности.

3. Непрофессиональные преподаватели: оптимизация ресурсов и качество образования В попытке снизить затраты на образование некоторые страны все чаще нанимают в качестве преподавателей не профессиональных педагогов, но квалифицированных специалистов из других сфер. Этот подход обладает рядом преимуществ:

- укрепляет связь между образовательным процессом и промышленностью, позволяя передавать студентам актуальные практические навыки;
- снижает нагрузку на преподавателей, способствуя экономии ресурсов;
- создает базу новых кадров для преподавания, особенно в динамично развивающихся сферах, таких как информационные технологии, дизайн или маркетинг.

Однако подобная практика требует осторожного подхода, чтобы не ухудшить качество образования. Для этого необходимо:

- привлекать таких специалистов только к дополнительным или практическим занятиям, семинарам;
- обеспечить их педагогическую подготовку через курсы методики преподавания;
- применять строгую систему оценки их работы с учетом результатов их деятельности и обратной связи от студентов.

В условиях Узбекистана подобный подход может постепенно внедряться в технических и профессиональных отраслях образования, особенно в университетах, расположенных вблизи промышленных зон.

4. Закрытые финансовые модели создают барьеры для проведения реформ Во многих высших учебных заведениях принятие решений носит закрытый и централизованный характер, что:

- Сужает возможности для участия учащихся, родителей и преподавателей;
- Тормозит процессы выработки альтернативных идей и предложений;
- Подорывает социальное доверие и вызывает недовольство.

Когда финансовые механизмы, такие как контрактные ставки, бонусы, гранты и надбавки, формируются исключительно руководством, это снижает их общую эффективность.

Чтобы повысить результативность управления, необходимо внедрить открытую и основанную на участии модель, базирующуюся на следующих принципах:

- Коллективное обсуждение финансовых решений, с вовлечением представителей ректората, студенческого профсоюза и профессорско-преподавательского состава;
- Прозрачная система оценки компетенций, предусматривающая предварительное информирование о балльных критериях, рейтингах и принципах награждения;

- Использование электронных платформ для сбора мнений и предложений, что способствует развитию цифровой вовлечённости.

Таким образом, вывод заключается в том, что успешные финансовые реформы требуют не только технических изменений методик, но и трансформации культуры управления.

Выводы

На основании анализа финансирования высшего образования, изучения международного опыта и детального рассмотрения практики в Узбекистане, сформированы ключевые рекомендации и выводы:

1. Постепенное введение системы кредитования. Система кредитов, привязанная к уровню дохода, рассматривается как перспективный и справедливый инструмент финансирования высшего образования. Она способствует сокращению финансовых барьеров для студентов и укреплению социальной защиты. Однако реализация данной системы требует учета следующих аспектов:

- Размер выплат должен зависеть от дохода выпускников;
- Кредиты должны быть обеспечены государственной поддержкой, а механизм взыскания просроченных платежей должен быть честным и прозрачным;
- Следует внедрить цифровую систему для автоматизированного мониторинга и сбора взносов;
- Механизм кредитования должен предусматривать возможность частичного списания долгов за счет участия в социальной деятельности, выполнении общественно полезных работ или работе в приоритетных сферах.

Рекомендуется реализовать эту модель поэтапно, начиная с пилотных проектов в выбранных регионах страны.

2. Усиление финансовой и управленческой автономии университетов. Финансовая устойчивость и способность университетов внедрять академические инновации напрямую зависят от их права на самостоятельное принятие решений. В этой связи выделены следующие приоритетные направления:

- Возможность независимого распоряжения финансовыми средствами: университеты должны самостоятельно управлять контрактными платежами, грантами и доходами от оказания услуг;
- Создание стимулов для привлечения грантов и международных проектов: важно предоставить образовательным учреждениям поддержку в виде налоговых льгот, поощрений или государственных гарантий;
- Усиление механизмов местного контроля и внутреннего аудита: автономии необходимо организовать в рамках системы, обеспечивающей ответственность, а не отсутствие надзора.

Дополнительно предлагается разработать программы обучения финансовому менеджменту для повышения компетенций руководства университетов в области управления.

3. Диверсификация педагогических ресурсов. Более рациональный и гибкий подход к использованию трудового потенциала преподавателей позволит

не только повысить качество образования, но и оптимизировать расходы. Рекомендуется следующее:

- Увеличить участие докторантов, отраслевых экспертов и представителей промышленности в учебном процессе;

- Для специалистов без педагогического образования, но с практическим опытом организовать краткосрочные курсы подготовки для работы в образовательной среде;

- Пересматривать и корректировать распределение нагрузки и занятий с учетом числа студентов, сложности дисциплины и уровня квалификации преподавателя;

- Активнее применять возможности онлайн-обучения и смешанных образовательных форматов.

Подобные меры способствуют более эффективному использованию трудовых ресурсов преподавателей без ущерба для качества образовательных услуг.

3. Переосмысление закрытых финансовых механизмов. Анализ показал, что в большинстве высших учебных заведений решения в области финансов часто принимаются в закрытом порядке, без учета мнений и интересов ключевых участников. Для устранения этой проблемы предлагается:

- Внедрить прозрачные бюджеты с обязательной публичной отчетностью по всем расходам;

- Перейти к процессу принятия решений через обсуждение и социальное взаимодействие, включая участие студентов, родителей, выпускников и работодателей;

- Тестировать альтернативные финансовые подходы и анализировать их результаты на базе пилотных проектов;

- Укрепить работу внутренних финансовых комиссий университетов с целью повышения контроля за распределением средств.

Это способствует укреплению доверия и формированию чувства ответственности среди всех участников процесса.

4. Постоянный анализ рисков финансовых реформ играет ключевую роль в обеспечении устойчивости экономической системы. Каждая реформа требует внедрения системы оценки и управления рисками для достижения долгосрочной стабильности. При этом необходимо учитывать следующие аспекты:

- Рост безработицы и снижение стабильности доходов способны негативно отразиться на кредитной системе;

- Несоответствие ставок и сроков погашения повышает финансовую нагрузку и уровень задолженности;

- Недостаток ресурсов и высокая конкуренция могут затруднять привлечение квалифицированных специалистов, например, в области образования;

- Политические и правовые риски усложняют реализацию мер, таких как самостоятельное администрирование и распределение грантов.

Таким образом, перед внедрением любого нового механизма необходимо проводить тщательный анализ рисков, финансовые прогнозы и моделирование различных сценариев, чтобы минимизировать возможные угрозы.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования», 2023
2. А.А. Махмудов. Теоретический подход к управлению финансовыми ресурсами в местных высших учебных заведениях. Журнал «Academic research in educational sciences» 2021 г.
3. Х.У.Умарова. Концептуальные основы совершенствования организационно-экономического механизма современной системы управления в высших учебных заведениях, научный электронный журнал «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar», 2021.
4. Э. Элмуродов. Существующие проблемы и пути их решения при внедрении международных стандартов в высших учебных заведениях Узбекистана. Журнал «Academic research in educational sciences», 2023 г.
5. Ш. Валиев. Основные особенности финансирования высших учебных заведений в период массовизации высшего образования в Узбекистане. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil 1(7):241-249, 2023*